

A QUALIDADE DA MUDA AFETA O CRESCIMENTO DE *Swietenia macrophylla* KING EM PLANTIO DE ENRIQUECIMENTO DE CLAREIRAS DE EXPLORAÇÃO EM ÁREA DE MANEJO FLORESTAL?

Erique Dolzane da Silva^a; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos^b

Contexto e Objetivo: O sucesso do plantio de enriquecimento em clareiras de exploração, em áreas sob manejo florestal, depende da capacidade de estabelecimento das mudas em ambiente de alta competição. Mudas de qualidade podem desenvolver-se melhor em clareiras, pois, possuem vantagens competitivas na absorção dos recursos, como luz, água e nutrientes. Além disso, a competição pode ser reduzida com aplicação de tratamento silvicultural de liberação. Buscou-se investigar se o desenvolvimento de mudas de mogno (*Swietenia macrophylla* King.), em plantio de enriquecimento em clareiras de exploração de madeira, depende da qualidade da muda e da aplicação de tratamento silvicultural de liberação da competição.

Estratégia: A pesquisa foi realizada em dois planos de Manejo Florestal Sustentável de Menor Impacto de Exploração, localizados no km 64 da AM 363, Silves, Amazonas. Foi realizado o plantio de enriquecimento com 60 mudas em 20 clareiras (10 clareiras com tratamento de liberação e 10 clareiras sem tratamento), sendo 30 mudas de grande porte (altura > 100 cm) e 30 mudas de pequeno porte (altura < 30 cm), realizou-se a coleta semestral dos dados de crescimento das mudas (altura e diâmetro do colo).

Resultados: A taxa média de crescimento em altura foi de 30,4 cm/ano para mudas grande em clareiras com tratamento silvicultural, enquanto, mudas grandes em clareiras sem tratamento foi de 38,5 cm/ano. Mudas pequenas em clareiras com tratamento silvicultural cresceram 41,3 cm/ano, enquanto, as pequenas em clareiras sem tratamento silvicultural cresceram 12,9 cm/ano. Quanto ao diâmetro, as mudas grandes com tratamento cresceram a taxa média de 4,1 mm/ano e as sem tratamento a 2,2 mm/ano. Para as mudas pequenas com tratamento a taxa média foi de 1,5 mm/ano e 3,3 mm/ano para mudas pequenas sem tratamento.

Conclusão: A interação entre o tamanho da muda e o tratamento influenciam de forma significativa o crescimento em altura da espécie. Para mudas grandes, o tratamento silvicultural não afeta o crescimento. Por outro lado, para mudas pequenas, o tratamento silvicultural aprimora o crescimento em altura. Portanto, o estabelecimento inicial de plantio de enriquecimento com *Swietenia macrophylla*, em clareiras de exploração, pode ser aprimorado plantando mudas de grande porte ou aplicando tratamento silvicultural em mudas de pequeno porte.

Palavras-chave: Características de Crescimento, Mogno, Silvicultura Tropical.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, estudante de graduação, edds.gfl22@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, professor adjunto, vasantos@uea.edu.br